

ҚАЛАМПИР ЯЛПИЗ- *MENTHA PIPERITA L* КАСАЛЛИКЛАРИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Холмуродов Ўктам Эркинович

Тошкент давлат аграр университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15198718>

Аннотация. Мақолада қалампир ялпиз ўсимлиги, унда учрайдиган касалликлар, касаллик қўзғатувчилар ва қарши кураш чоралари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: Қалампир ялпиз, ўсимлик, поя, барг, илдиз, замбуруғ, спора, мицелий, қўзғатувчи, доғлар, касаллик, занг, фузариоз, ун-шундринг, антракноз.

Аннотация. Статья содержит информацию о растении мята перечная, его болезнях, возбудителях и мерах борьбы..

Ключевые слова: Мята перечная, растение, стебель, лист, корень, грибок, спора, мицелий, патоген, пятна, болезнь, ржавчина, фузариоз, мучнистая роса, антракноз.

Abstract. The article contains information about the peppermint plant, its diseases, causative agents, and countermeasures.

Keywords: Peppermint, plant, stem, leaf, root, fungus, spore, mycelium, pathogen, spots, disease, rust, fusarium, powdery mildew, anthracnose.

Қалампир ялпиз (*Mentha piperita L*) - Россия, Украина давлатларидан ташқари, Марказий Осиё республикаларида, шу жумладан Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида учратиш мумкин.

Қалампир ялпиз (*Mentha piperita L*) тиббиётда аччиқ ялпиз барглари таркибидаги эфир мойларининг миқдори жанубий районларда 3%, шимолий районларда 2-2,5% ни; эфир мойидаги ментолнинг миқдори эса 50-55% ташкил этади. Ўсимликнинг эфир мойи ментол, ментон, метилацетат, ментафуран, ценеол ва бошқа биоген моддалар сақлайди.

Ўсимликнинг барглари эфир мойларидан ташқари каротинга, органик кислоталарга ва бошқа бирикмаларга бойдир. Ўсимлик баргларида қон-томирларни кенгайтирувчи ва тетиклаштирувчи хушбўй чойлар, дамламалар тайёрланади.

Ўсимликнинг асосий таъсир этувчи моддаси ментол бўлиб, у невралгия, миалгия, артралгия касалликларида оғриқ қолдирувчи сифатида, яна бошқа дорилар билан қон-томирларни кенгайтирувчи, тинчлантирувчи восита сифатида қўлланилади. Ментол валидол, валокордин препаратлари таркибига киради.

Ялпиз ўсимлиги турли хил зарарли касалликлар билан зарарланади, буларга занг, ун-шундринг переноспороз, фузариоз, аскохитоз, септориоз касалликларини келтириш мумкин. Касаллик кучли ривожланиши натижасида ҳосилни пасайиши ва хом ашёда эфир мойларини камайиши кузатилади.

1-расм.Қалампир ялпиз- *mentha piperita l*

Қалампир ялпизнинг занг касаллиги

Занг касаллиги ялпиз экиладиган барча худудлардан кенг тарқалган. Касаллик кўзгатувчи базидиомицетлар синфига кирувчи *Ruscinia menthae* (Pers.) (Базидиомицет синфи, Урединалес тартиби) замбуруғи.

Занг замбуруғлари 4 босқич 5 хил спора ёрдамида тарқалади. *Биринчи босқич – эцидий*. Булар икки хил кўпаяди: Спермогонияларда спермалар ҳосил бўлади ва эцидийларда эцидиоспоралар ҳосил бўлади.

Иккинчи босқич – урединия. Урединия тўпламларида уредоспоралар ҳосил бўлади.

Учинчи босқич – телиопустула. Телиопустула тўпламидан телиоспоралар ҳосил бўлади.

Тўртинчи босқич – базидияли. Базидияларда базидия споралар ҳосил бўлади.

Эцидийлар баҳорда пояларда қизғиш ёстиқчалар кўринишида намоён бўлади. Бу эцидийлар ялпиз илдизларида қишлаб чиққан мицелийдан ҳосил бўлади, улар баҳорда 9-10⁰С ривожлана бошлайди. Эцидийлар шакллангандан 15-20 кундан кейин пастки баргларда нуқталар шаклида жигарранг, чангсимон уредопустулалар юзага келади.

Касаллик кўзгатувчи урединия босқичида 8 та авлод беради. Кучли зарарланган барглар сарғайди ва тукилиб кетади. Август ойларида уредоспоралардан телейтоспоралар шаклланади, баргларда доғлар қора нуқталар ҳосил қилади. Телейтоспоралар қишлайди, баҳорда улардан базидия ва базидиоспоралар ўсади ҳамда эцидии босқичини бошлайди. Инфекция манбаи ўсимлик қолдиқларидаги телейтоспоралар ёки ялпиз илдизларидаги мицелий. Касаллик туфайли 25-50% ҳосил йўқотилади. Касалликни кучли ривожланиши биринчи ўримдан кейин кўпроқ кузатилади.

2-расм: Қалампир ялпизнинг занг(1) ва ун-шудринг (2) касаллиги

Қалампир ялпизнинг ун-шудринг касаллиги

Ун-шудринг касаллиги Краснодар ўлкаси, Қирғизистон ва Украинада кенг тарқалган. Касалликни *Erysiphe cichoracearum f. menthae* Jacz. замбуруғи қўзғатади. (Аскомицет синфи, Эризифалес тартиби).

Барглarda конидия ва конидиябандлардан ташкил топган оқ ғуборлар намоён бўлади. Вегетациянинг иккинчи ярмида ғуборлар сиртида қора нукталар шаклида клейстотецийлар яъни замбуруғнинг мева танаси шаклланади.

Ун шудринг билан эрта ва кучли зарарланган барглар вақтидан илгари тўкилиб кетади. Инфекция манбаи ўсимлик қолдиқларида сақланувчи клейстотеция. Иккиламчи инфекция жинсиз жараёнида ҳосил бўлган конидиялар бутун вегетация давомида шамол ёрдамида тарқалади. Ялпизни ун-шудринг билан кучли зарарланиши ҳаво ҳароратининг иссиқ ва намлик 75-80% бўлган даврларда кузатилади. Касаллик туфайли ҳосилни ўртача йўқотилиши 13-25%, эпифитотия даврида эса 50-80 % ҳосил йўқотилади. Эфир мойларини чиқиши 10-25% га камаяди.

Қалампир ялпизнинг фузариоз сўлиш касаллиги

Фузариоз сўлиш касаллиги Украина, Приморе ва Краснодар ўлкасида кенг тарқалган. Касаллик қўзғатувчи *Fusarium* туркумига кирувчи *Fusarium oxysporum f. menthae* замбуруғи. (Дейтروмицетлар синфи, Гифомицеталес тартиби). Зарарланган ўсимлик ўсишдан орқада қолади, илдиз олдига яқин поя қисми қораяди. Нам ҳавода зарарланган жойлар оқ ғуборлар билан, кейинчалик замбуруғнинг пушти ғуборлари билан қопланади.

Қуруқ ҳавода эса ўсимликлар қурийди, нам ҳавода эса чирийди. Касаллик айниқса ҳаво ҳарорати паст бўлганда ва тупроқда намлик етишмаганда жадал ривожланади. Фузариоз сўлиш билан кучли зарарланганда баъзи далаларда ҳосилдорлик 50% га йўқотилади. Инфекция манбаи зарарланган тупроқ ва ўсимлик қолдиқлари.

Қалампир ялпизнинг филлостиктоз касаллиги

Филлостиктоз касаллигини такомиллашмаган замбуруғлар синфига мансуб *Phyllosticta menthae Pers.* замбуруғи қўзғатади. Зарарланган барглarda кичик, думалок оқ доғлар, бўртиб чиққан кўнғир хошияли бўлиб намоён бўлади. Кейинчалик бу доғларнинг ўртасида қора нукталардан иборат бўлган пикнидалар йиғилади. Кучли зарарланган барглар вақтидан илгари тўкилиб кетади. Касаллик қўзғатувчини ривожланиши учун

оптимал ҳарорат 23-28⁰С. Инфекция манбаи ўсимлик қолдиқларида сақланувчи пикнидалар.

3-расм.Қалампир ялпизнинг филлостиктоз (1) ва септориоз (2) касаллиги

Қалампир ялпизнинг септориоз касаллиги

Септориоз касаллигини қўзғатувчиси *Septoria menthae* Oudem. Зарарланган баргларида июн ойларида думалоқ ёки бурчаксимон тўқ қизғиш деярли қора хошияли, ўртаси хийла очиқ рангли доғлар намоён бўлади. Доғларни ўрта қисмида пикнидалар шаклланади. Доғ тўқималари вақти билан ёрилади ва тўкилиб кетади. Инфекция тўқилган баргларида пикнидалар ҳолида сақланади. Касаллик ўтлоқи ерларида, пастликларида, намлик юқори жойларида, ҳаво ҳарорати 22-27⁰С бўлган жойларида кўп учрайди.

Қалампир ялпизнинг аскохитоз касаллиги

Аскохитоз касаллигини қўзғатувчиси *Ascochyta leonuri* Ell.et Dearn. замбуруғи. Баргларида, пояларида кичик доғлар, уларнинг сиртида кўнғир пикнидалар сочилган шаклида пайдо бўлади. Пояларида улар баъзан 2-3 тадан бўлиб қўшилиб кетади. Барглари вақтидан илгари қурийдими ва тўкилади, новдалари бужмайди, кучли зарарланган ўсимликлар ўсишдан орқада қолади. Инфекция қалампир ялпизнинг зарарланган баргларида, пояларида пикнида ҳолида сақланади. Аскохитозни қўзғатувчи бегона ўтларида ҳам сақланади.

Қалампир ялпизнинг антракноз касаллиги

Антракноз касаллигини такомиллашмаган замбуруғлар синфи, Меланкониалес тартибига мансуб *Sphaceloma menthae* Jenk. замбуруғи қўзғатади. Май ойларининг охири июн ойининг бошларида ўсимликни барг бандлари, барглари ва пояларида майда жигар ранг доғлар пайдо бўлади. Зарарланган баргларнинг марказий қисми аста-секин оқариб боради ва ўлик тўқималар кўпинча тўкилиб кетади. Пояларида доғлар узунасига кетган ботиқ шаклга киради. Кучли зарарланган барглари тўкилади, зарарланган поялари ингичкалашади ва бужмайди.

Асосий инфекция манбаи бўлиб анғиздаги қолдиқлар ҳисобланади. Иккиламчи инфекция конидиялар орқали амалга ошади. Касаллик билан қалампир ялпиз қўчат қилиш даврида кўпроқ зарарланади. Бу касаллик филлостиктоз касаллиги каби ҳар йили зарар келтирмайди, шу сабабли ҳам зарари унча катта эмас.

Қалампир ялпизнинг переноспороз касаллиги

Переноспороз касаллигини кўзгатувчиси оомицетлар синфи, переноспоралес тартибига мансуб *Perenospora stig-maticola* Reunk. замбуруғи. Касаллик жуда зарарли бўлиб, тўпгуллар ва баргларни зарарлайди. Гулбаргларда, оғизча ва чангчиларнинг ипларида нозик, кўзга унчалик ташланмайдиган кул ранг атрофи сиёх ранг ҳошия ғубор ривожланади. Баргларнинг устки қисмида оч-яшил ёйилган доғлар, баргнинг орқа қисмида доғлар сирти ғуборлар билан қопланган.

Кучли зарарланган барглар деформацияланади ва вақтидан илгари тўкилади, тўпгуллари кўнғир шаклларга киради ва қуриydi, ёмғирли ҳавода улар чириydi.

Инфекция манбаи ўсимлик қолдиқларида сақланган мицелий ва ооспоралар. Иккиламчи инфекция жинссиз жараён натижасида ҳосил бўлган конидиялар орқали ўтади. Касалликни кучли ривожланиши яхши шамол юрмайдиган, намлик паст жойларда кузатилади.

4-расм.Қалампир ялпизнинг переноспороз касаллиги

Қалампир ялпиз касалликларига қарши кураш чоралари

Қалампир ялпизни фақат алмашлаб экиб ўстирилади. Энг яхши ўтмишдош экинлар қаторига ғалла, донли экинлар, илдизмевалар ва кўп йиллик ўсимликлар киради. Қалампир ялпизни текис паст жойларга, бегона ўтлардан тоза, унумдор тупроққа экилади. Экиш учун соғлом экиш материаллардан фойдаланилади.

Ер хайдашда борат ва цинк суперфосфат солиш занг касаллигини камайтиради. Қалампир ялпиз кўчат ва асосий илдиз орқали кўпаяди. Экишдан олдин кўчатларни 10-15 дақиқа 1% ли бордо суюқлигига ботириб олинади. Баргларда занг касаллигини белгилари кўриниши билан фунгицидлар билан ишлов берилади. Биринчи ишлов бериш ялпизни бошланғич шохланиши даврида, иккинчиси 10-14 кундан кейин ўтказилади. Ишчи суюқлик 600-800л/га. Ун-шудринг касаллигига қарши олтингугурт ва бошқа фунгицидлар қўлланилади.

Қалампир ялпиз органик ва минерал ўғитларга жуда талабчан. Ўсимлик экилгандан 17-20 кун ўтгач ёки ён шохлари пайдо бўлиши билан гектар ҳисобига 40 кг дан азот, 20 кг дан калий ўғитлари билан озиклантирилади. Иккинчи озиклантириш шоналаш фазасида 40 кг азот ва 30 кг дан фосфор ўғитларини бериш билан амалга оширилади. Қалампир ялпиз гуллаш фазасида минерал ўғитларини жуда кўп талаб қилишни ҳисобга олиб, азотли ва калийли ўғитлардан гектарига 30 кг дан қўллаб озиклантириш тўхтатилади.

Занг касалликларига қарши Ўзбекистонда рухсат этилган самарали фунгицидлар қаторига Альто супер 33% эм. к. (0,3 л/га), Бампер 25% эм. к. (0,5 л/га), Консул 12,5% сус.

к. (0,5-0,75 л/га), Крест 25% эм. к. (0,5 л/га), Фалькон 48% эм. к. (0,4 л/га) ва Фоликур БТ 22,5% эм. к. (0,3-0,5 л/га) ва б. киради. Бу фунгицидларнинг аксарияти ун-шудринг, переноспоров , септориоз ва бошқа касалликлардан ҳам самарали химоя қилади.

Барака (1,0 и 2,0 кг/т), Химоя (3,0 и 4,0 л/т), Максим (1,0 и 1,5 л/т) фузариоз касаллигига тавсия этилади

Фойдаланилган адабиётлар

1. Холмурадов ва бошқалар «Фитопатология». Тошкент 2020 йил.
2. Холмурадов ва бошқалар «Қишлоқ хужалиги фитопатологияси». Тошкент 2014 йил.
3. Хохряков М.К. и др – Определитель болезней сельскохозяйственных культур - М. Колос, 1984.
4. Лавренов В.К., Лавренова Г.В.-Современная энциклопедия лекарственных растений. Изд. Дом. “Нева” Санкт-Петербург. М., 2006.
5. Прутенская М.Д. Атлас болезней цветочно-декоративных растений. Киев. Наукова Думка. 1982.
6. Муравьева Д.А. Лекарственные растения Кавказа. - Монография. - Краснодар, 1979. - 375с.
7. <http://www.activestudy.info/muchnistaya-rosa-smorodiny>
8. <https://floristics.info/ru/stati/ogorod/2637-topinambur>